

Beneficios del sistema lechero silvopastoril y apoyos irlandeses

www.af4eu.eu

Vacas lecheras en un sistema silvopastoril establecido, con árbol protegido en el fondo.

El silvopastoreo ofrece a los productores de leche irlandeses una forma práctica de mejorar la salud del ganado, la calidad del suelo y la resiliencia de las explotaciones mediante la integración de árboles en los usos de las tierras de pastizales. Si bien la mayoría del ganado lechero pasta en campos abiertos, naturalmente buscan sombra y refugio de las inclemencias del tiempo. Históricamente, el ganado prosperó en bosques y pastos mixtos, mostrando los beneficios de un paisaje más diverso. La creación de un sistema silvopastoril requiere planificación. Los árboles deben protegerse hasta que maduren lo suficiente como para resistir el pastoreo. El ganado joven se puede introducir antes utilizando refugios de árboles, pero el ganado adulto debe restringirse hasta que los árboles estén bien establecidos, aunque la compatibilidad árbol-ganado depende del ganado e incluso de la raza. El pastoreo rotacional es clave para prevenir el sobrepastoreo, la compactación del suelo y el daño de la corteza, que hoy en día se pueden superar mediante el uso de cercas virtuales. Los árboles de rápido crecimiento como el aliso, el abedul y el sauce mejoran el suelo al reducir la compactación, aumentar la infiltración de agua en un 60% y aumentar el carbono orgánico del suelo en un 20%. También ayudan a manejar el suelo húmedo, reduciendo la escorrentía en un 30% y protegiendo los cursos de agua de la contaminación. Los árboles crean un mejor microclima agrícola, enfriando el calor del verano y reduciendo el frío del invierno. Esto extiende la temporada de pastoreo y mejora la producción de leche, ya que el estrés por calor puede reducir la producción entre un 10 y un 20%, y el ganado quema hasta el 40% de la energía del alimento solo para mantenerse fresco. El silvopastoreo también es beneficioso para la alimentación del ganado. Las hojas de sauce y roble contienen taninos que pueden reducir las cargas parasitarias en un 30%, mientras que el sauce proporciona antiinflamatorios naturales y minerales esenciales como el cobalto. El ensilaje y el heno aún se pueden cosechar con cuidado entre las hileras de árboles, lo que garantiza la disponibilidad de forraje y la productividad de la tierra. El Forest Type 8 – Agroforestry de Irlanda apoya la plantación de árboles junto con la producción lechera. La tierra elegible (0.5+ ha) debe tener más de 400 árboles por hectárea. Las subvenciones incluyen 8.555 €/ha para el establecimiento y 975 €/ha anuales durante 10 años. Las tierras dedicadas a la agrosilvicultura siguen siendo elegibles para el Apoyo Básico a la Renta para la Sostenibilidad (IBRS), lo que garantiza que los agricultores conserven los pagos vitales de la PAC al tiempo que mejoran la productividad y la resiliencia de la tierra.

References

- Department of Agriculture, Food & the Marine. (2024). Afforestation Scheme 2023-2027. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>
- Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>
- McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

John Casey
y Alimentario, Irlanda
Teagasc – la Autoridad de Desarrollo Agrícola